

РАЗДЕЛ. ПОЛИТОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041111>

УДК 32, 316.48, 316.482

**ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ИНДОНЕЗИИ В 2015-2019 ГГ.:
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ**

Д.П. Каранов,

к.и.н., доц. кафедры конфликтологии,

СПбГУП,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматриваются конфликтные и насильственные формы политической активности в Индонезии в 2015-2019 гг. Исследование представляет результаты анализа базы данных «Протесты и насилие в Индонезии 2015-2019», созданной участниками ACLED (Проекта мониторинга вооруженных конфликтов). Предлагается описание типов и подтипов политического насилия, а также анализируются количество случаев, смертельные исходы и картография насилия. Отмечается более высокая интенсивность насилия в регионах с высокой плотностью населения.

Ключевые слова: Индонезия, политическая активность, политические конфликты, политическое насилие, протесты, митинги

**POLITICAL ACTIVITY IN INDONESIA 2015-2019: A CONFLICT
DIMENSION**

D.P. Karanov,

Ph.D., Associate Professor Department of Conflictology,

SPbGUP,

Saint Petersburg

Annotation: The article examines the conflict and violent forms of political activity in Indonesia in 2015-2019. The study presents the results of the analysis of the database "Protests and Violence in Indonesia 2015-2019", created by the participants of the ACLED (Armed Conflict Monitoring Project). It provides a description of the types and subtypes of political violence, and analyzes the number of cases, deaths and cartography of violence. There is a higher intensity of violence in regions with a high population density.

Keywords: Indonesia, political activity, political conflicts, political violence, protests, rallies

Политическая активность, её формы и интенсивность, может многое сказать о состоянии изучаемого общества и государства. Например, известно, что в демократических государствах, как правило, больше протестных выступлений, чем в авторитарных, но они реже сопровождаются человеческими жертвами. Сбор и анализ данных о политической активности в развивающихся автократиях позволяет заглянуть в самые глубины «природы человеческих обществ». Сравнительное изучение политической активности может помочь установить если не закономерности, о которых так мечтали модернисты XIX в., то хотя бы корреляции в функционировании государств. Подобные связи легко конвертировать в пользу для изучаемых обществ и уже сейчас многие аналитические группы, собирающие и анализирующие количественные данные, так и поступают. Попробуем представить некоторые выводы о состоянии Индонезии, сделанные на основании изучения конфликтного аспекта политической активности её населения в 2015-2019 гг.

Кратко характеризуя политическую ситуацию в Индонезии, стоит отметить, что Индонезия прошла трудный путь становления собственной государственности. На этом пути она нередко попадала в пучину насильственных конфликтов, многие из которых ещё не завершены, а те, что завершились когда-то, продолжают влиять на индонезийское настоящее своими ужасными последствиями. Индонезия пережила тяжелую Ачехскую войну [1]. При помощи ООН Индонезия вышла победителем из войны за независимость против Нидерландов в 1945-1950 гг. Массовые убийства коммунистов и китайцев в 1965-1966 гг. привели к сокращению населения Индонезии как минимум на 500 000 человек [2]. Относительно меньшими человеческими жертвами обернулась война в Восточном Тиморе (или оккупация Восточного Тимора), проходившая в 1975-1999 гг. Она унесла жизни нескольких сотен тысяч восточных тиморцев. Её затяжной характер, связанный с неспособностью Индонезии решить проблему восточно-тиморского сепаратизма силой, сформировал психологический дискомфорт, а экономические потери легли тяжким грузом на всю индонезийскую нацию. Религиозные бунты в Малуку в 1999-2004 гг. унесли жизни десятков людей и причинили огромный ущерб населению Индонезии [3]. Один теракт на Бали в 2002 г. унес жизни почти 200 человек [4]. Этот список можно продолжать далее. Таким образом, вся история независимой Индонезии изобилует насильственными конфликтами, но для аналитика интерес представляет

динамика этого насилия и сравнение интенсивности конфликтной политической активности на разных этапах истории Индонезии.

Исследование здесь и далее опирается на открытые данные, собранные специалистами ACLED. ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project) или Проект мониторинга вооруженных конфликтов (дословно Проект сбора данных о местоположении и событиях вооруженных конфликтов) – это американская некоммерческая аналитическая организация, занимающаяся сбором, анализом и картографированием вооруженных конфликтов [5]. ACLED фиксирует события по времени, действующим лицам, местам, смертельным случаям и типам. Мониторинг ACLED охватывает практически весь земной шар: Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку, бассейн Карибского моря, Восточную Азию, Южную Азию, Юго-Восточную Азию, Центральную Азию, Кавказ, Европу и Соединенные Штаты Америки. ACLED собирает данные для создания моделей, прогнозирующих начало и окончание политических конфликтов. Большую часть собранных данных ACLED открывает для использования другим аналитикам и организациям. К числу открытых принадлежит база данных «Протесты и насилие в Индонезии 2015-2019» (Protests and violence in Indonesia 2015-2019), результаты анализа которой представлены в данной статье.

База данных включает в себя 3121 инцидента, описанных по 16 параметрам. Для нас аналитическую значимость имеют такие параметры как дата события, год, тип, актор (т.е. субъект насилия), регион, страна, место, описание события и число смертельных случаев. Всего 28089 значений. Все данные взяты из открытых источников: из новостных сообщений, опубликованных в национальных и региональных газетах Индонезии.

Как видно из таблицы 1, все политическое насилие, зафиксированное аналитиками ACLED, делится на несколько типов: сражения, насилие против гражданского населения, протесты, бунты, стратегические события и дистанционное насилие. Из всех перечисленных типов в отдельном пояснении нуждаются два последних. Под стратегическими событиями понимаются мероприятия и действия какого-либо актора, влекущие за собой серьезные последствия для всей политической системы, например, дестабилизирующие её. К таким действиям относятся массовые задержания, аресты известных людей, имеющих политическое влияние, мирные переговоры, массовые голодовки, разного рода забастовки, вербовка, грабежи, уничтожение собственности и т.д. Что касается дистанционного насилия, то, прежде всего под ним подразумеваются террористические акты с использованием взрывчатки.

Типы насилия делятся в свою очередь на подтипы: сражениям соответствуют вооруженные столкновения; насилие против гражданского

населения включает в себя нападения, сексуальное насилие и похищения; протесты – мирные протесты, протесты с вмешательством и применение чрезмерной силы против протестующих; бунты – насильственная демонстрация, насилие от столпотворения; стратегические события – аресты, разграбление или уничтожение имущества, неправомерное использование оружия, смена группы и активности, а также другие события; наконец дистанционное насилие включает такие категории, как взрывы гранат, взрывы дистанционной бомбы (мины) и самоподрывы смертников. Количество событий, их типы и подтипы представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Насильственные события в Индонезии в 2015-2019 гг

Тип	Подтип	Количество
Сражения	Вооруженные столкновения	214
Насилие против гражданского населения	Нападения	456
	Сексуальное насилие	16
	Похищения	2
Протесты	Мирные протесты	1365
	Протесты с вмешательством	379
	Применение чрезмерной силы против протестующих	64
Бунты	Насильственные демонстрации	259
	Насилие от столпотворения	239
Стратегические события	Аресты	42
	Разграбление или уничтожение имущества	42
	Неправомерное использование оружия	13
	Смена группы и активности	1
	Другие события	6
Дистанционное насилие	Взрывы гранат	2
	Взрывы дистанционной бомбы (мины)	11
	Самоподрывы смертников	10
Итого:		3121

Как видно из представленных данных, наиболее часто в Индонезии проходили мирные протесты. Такие выступления не сопровождалось применением силы со стороны полицейских, армии или самих протестующих. На втором месте нападения, а на третьем – протесты с

вмешательством. Поверхностное знакомство с количественными данными может ввести в заблуждение. На первый взгляд, кажется, что в Индонезии доминирует насилие, направленное на участников массовых акций, большая часть которых проходит мирно. Однако если мы сложим количество случаев по типам насилия, то на втором месте после протестов окажется не насилие против гражданского населения, а бунты: 499 против 474.

Рисунок 1 – Очаги политического насилия в Индонезии

Другим важным показателем является распространение насилия по территории государства. Как показано на рисунке 1, насилие не распределено по территории равномерно, наоборот есть своего рода центры политического насилия, связанные с вполне конкретными насильственными конфликтами. К таким центрам, без сомнения, относятся город Джакарта и весь остров Ява, Южный Сулавеси, индонезийское Папуа и несколько городов на Суматре.

О степени насильственности и глубине противоречий, раскалывающих общество, говорят данные о смертности. В Индонезии за период с 2015 по 2019 гг. насчитывается 408 событий (т.е. 13 % от 3121), унесших человеческие жизни. Всего погибло 746 человек. Это ниже, чем в странах, где идут гражданские войны (например, чем в Сирии, Йемене, Афганистане и т.д.), но выше уровня насилия в относительно мирных автократиях. Из всех отмеченных случаев большая часть (272 случая) привела к гибели одного человека, 120 насильственных актов закончились смертью от 2 до 4 участников и в 16 случаях жертвами стали 5 и более лиц. Может показаться, что большое число жертв должно быть в регионах, где протекают сепаратистские или этнические конфликты, как, например, в Папуа. Однако из этих 16 наиболее смертельных событий 6 произошли в Джакарте, 6 в Восточной Яве и только 4 в Папуа. Возможно, с одной стороны, высокая интенсивность насилия и смертельные случаи связаны с

чрезмерной активностью исламских радикалов [6-8], но, с другой стороны, гораздо убедительнее выглядит экономическая трактовка: остров Ява населяют свыше половины граждан Индонезии, и это при том что он составляет только 7 % от её территории, следовательно, дефицит ресурсов порождает политическую активность, выраженную в форме интенсивного и летального насилия. Показательно, что на Калимантане, где довольно низкая плотность населения, зафиксировано не так много конфликтов, а насилие в малозаселенном Папуа, результат борьбы сепаратистов.

Беглый обзор типов политического насилия и неглубокий анализ некоторых параметров базы данных ACLED позволят сделать несколько промежуточных выводов. Во-первых, нормативное решение политических конфликтов не привело к кардинальному снижению уровня политического насилия в Индонезии. Тем не менее, мирные акции стали превалировать как тип политической активности. Во-вторых, субъектом насилия становится как государство, так и сами протестующие. В-третьих, картография политического насилия позволят провести корреляцию между интенсивностью насилия и плотностью населения.

Список литературы

- [1] Тюрин В.А. Ачехская война [Текст]. / В.А. Тюрин. – Москва: Наука, 1970. 322 с.
- [2] Петрова О.Л. Особенности вооруженных конфликтов в Индонезии и возможности их мирного урегулирования [Текст]. / О.Л. Петрова. // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 2020. Том III. № 4 (49). 102-115 с.
- [3] Bertrand J. Nationalism and ethnic conflict in Indonesia [Текст]. / J. Bertrand. – New York: Cambridge University Press, 2004. 274 p.
- [4] Другов А.С. Индонезия на трудном пути реформ [Текст]. / А.С. Другов. // Азия и Африка сегодня. – 2003. № 2. 15-19 с.
- [5] About ACLED. // ACLED. [Электронный ресурс]. – URL: <https://acleddata.com/about-aced/>. (дата обращения: 06.05.2021).
- [6] Ионова А.И. «Мусульманский национализм» в современной Индонезии (1945-1965) [Текст]. / А.И. Ионова. – М.: Наука, ГРВЛ, 1972. 286 с.
- [7] Ruland J. Religious actors and conflict transformation in Southeast Asia Indonesia and the Philippines [Текст]. / J. Ruland, C. Lubke, M. Baumann. – London and New York: Routledge, 2019. 162 p.
- [8] Другов А.С. Религия и власть в современной Индонезии [Текст]. / А.С. Другов. // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 2009. № 13. 164-182 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Tyurin V.A. Acekh war [Text]. / V.A. Tyurin. – Moscow: Nauka, 1970. 322 p.
- [2] Petrova O.L. Features of armed conflicts in Indonesia and the possibility of their peaceful settlement [Text]. / O.L. Petrov. // Southeast Asia: topical development problems. – 2020. Volume III. No. 4 (49). 102-115 p.
- [3] Bertrand J. Nationalism and ethnic conflict in Indonesia [Text]. / J. Bertrand. – New York: Cambridge University Press, 2004. 274 p.
- [4] Drugov A.S. Indonesia on a difficult path of reform [Text]. / A.S. Friends. // Asia and Africa today. – 2003. No. 2. 15-19 p.
- [5] About ACLED. // ACLED. [Electronic resource]. – URL: <https://acleddata.com/about-acled/>. (date of access: 06.05.2021).
- [6] [6] Ionova A.I. "Muslim nationalism" in modern Indonesia (1945-1965) [Text]. / A.I. Ionov. – M.: Nauka, GRVL, 1972. 286 p.
- [7] Ruland J. Religious actors and conflict transformation in Southeast Asia Indonesia and the Philippines [Text]. / J. Ruland, C. Lubke, M. Baumann. – London and New York: Routledge, 2019. 162 p.
- [8] Drugov A.S. Religion and Power in Contemporary Indonesia [Text]. / A.S. Friends. // Southeast Asia: topical development problems. – 2009. No. 13. 164-182 p.

© Д.П. Каранов, 2021

Поступила в редакцию 03.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Каранов Д.П. Политическая активность в индонезии в 2015-2019 гг.: конфликтологическое измерение // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 274-280. URL: <https://ip-journal.ru>